

TILSHUNOSLIKDA DINIY MATNLAR TADQIQI HAQIDA

Shermatova Gulnoza Djumakuziyevna

ADU tayanch doktoranti

Annotatsiya: mazkur ishimiz jahon va o‘zbek tilshunosligida teolingvistika sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarni o‘rganishga ba’g‘ishlangan. Zamonaviy tilshunoslik nuqtai nazaridan diniy manbalar va matnlarni lisoniy tahlil qilish dinning mohiyatini to‘g‘ri anglashga xizmat qiladi. Shu sababdan bunday matnlarni lisoniy tadqiq qilish muhimdir.

Kalit so‘zlar: teolingvistika, dinshunos, antropolog, diniy funksional uslub.

Dinning insoniyat ma’naviy hayotida tutgan o‘rnini to‘g‘ri anglash va haqiqiy ilmiy asosda talqin qilishda, albatta, diniy manbalar muhim o‘rin tutadi. Islom diniy manbalari arab tilida bo‘lgani hamda bu din vakillari turli millatdan bo‘lganliklari bois bunday diniy matnlarni o‘z ona tillarida o‘rganishga ehtiyoj sezadilar.

Jahon tilshunosligida teolingvistikaga doir qarashlar XX asrning 60-yillarida boshlangan. Biroq ayrim obyektiv va subyektiv omillar ta’sirida sobiq ittifoq tarkibiga kirgan mamlakatlarda 90-yillarga kelibgina din va tilshunoslik o‘rtasidagi ilm haqida dastlabki maqolalar yaratila boshlandi.

Teolingvistika yo‘nalishi xususida so‘z borganda, dastlab, uning atama sifatida D.Kristalning terminologik lug‘atida aks etgani e’tirof etiladi. Ushbu termin ilk bor Jan-Per vann Noppen tomonidan 1981-yilda ilmiy hayotga olib kirilgan. Shuning uchun ham belgiyalik tilshunosni olimi I.V.Jdanova “teolingvistikaning otasi”⁴⁴, deb ataydi. Jan-Per vann Noppen “Teolingvistika” nomli maqolalar to‘plamida⁴⁵ teolingvistikaning rivojlanishiga turli soha vakillari, xususan, dinshunos va

⁴⁴ Жданова И.В. Семантико-структурная и функциональная специфика заглавий богословско-религиозного жанра // Молодой ученый. 2011. – № 3. Т.2. – С.12-17. URL <https://moluch.ru/archive/26/2773/>

⁴⁵ Van Noppen, J.P. (ed.) Theolinguistics. – Brussels: Studiereeks Tijdschrift Vrije Universiteit Brussel. New series – No.8. 1981.

tilshunoslar, faylasuflar, antropolog, psixologlar hamda sotsiologlar birdek mas’ul bo’lishlari zarurligini ta’kidlaydi⁴⁶.

Sotsiolingvistikaning rivojlanishi teolingvistik yo‘nalishdagi izlanishlarda sotsiologik jihatlariga e’tibor qaratishning muhim ekaniga dalolat qiladi. Shu asosda o‘tgan asrning 60-yillarida liturgik (muqaddas) til tilshunoslik doirasida D.Kristal tomonidan o‘rganilgan. Olimning muqaddas tilning sotsiolingvistik tadqiqiga doir qator maqolalari 90-yillarga kelib ilmiy jamoatchilikka taqdim etiladi⁴⁷. Bundan tashqari, mazkur yo‘nalishda “Sotsiolingvistika va din” nomli ilmiy-amaliy anjuman tilshunos Uilyam Samarin boshchiligida tashkil etiladi va muhokama uchun taqdim etilgan barcha qimmatli ma’ruzalar jamlanib, “Diniy amaliyotda til” ontologiyasi yaratiladi⁴⁸.

Teolingvistikaning mustaqil fan yo‘nalishi sifatidagi takomilini uning bir qancha jabhalari tadqiqi bilan izohlashimiz mumkin. Mavjud dininiy izlanishlarni shartli ravishda: a) o‘zga dinlar doirasidagi teolingvistik tadqiqotlar hamda b) islom dini doirasidagi teolingvistik tadqiqotlar kabi ikki guruhga ajratish mumkin:

1. O‘zga dinlar doirasidagi teolingvistik tadqiqotlar teolingvistikaga oid ilk ilmiy-nazariy qarashlar (Devid Kristal, Jan Per van Noppen, Uilyam Samarin); diniy va’zlarning fonetik va prosodik xususiyatlari (N.Ivoylova, K.Kuzmina, O.Proxvatilova, Y.Roslova, V.Postovalova kabilar); diniy leksikaning o‘ziga xos xususiyatlari (Yu.Mixaylova, K.Timofeyev, P.Yakimov, R.Goryushina, S.Bulavina, I.Matey); diniy funksional uslub masalalari (O.Proxvatilova, I.Golberg, A.K.Gadomsiy, M.Voytak, Yu.Mistrik, O.Krilova, A.Busel, S.Gosteyeva); diniy nutqning fonetik xususiyatlari: diniy va’zlarning prosodik, intonatsion, xususiyatlari,

⁴⁶ Van Noppen, J.P. (ed.) *Theolinguistics*. – Brussels: Studiereeks Tijdschrift Vrije Universiteit Brussel. New series – No.8.1981; Van Noppen, J.P. (ed.) *Metaphor and Religion (Theolinguistics 2)*. – Brussels: Studiereeks Tijdschrift Vrije Universiteit Brussel. New series – No.12.1983; van Noppen J.P. *Critical Theolinguistics vs.the literalist paradigm*. *Sociolinguistica* 25, 28-40. 2011.

⁴⁷ *Religion, Language and Human mind*, edited by Paul Chilton and Monika Kopytowska. – Oxford University Press // www.researchgate.net; Crystal D. *A liturgical language in a linguistic perspective*. *NewBlackfriars*. 1964, 46(534), – p.148-156; Crystal D. *A liturgical language in a sociolinguistic perspective*. In D.Jasper and R.C.D. Jasper (eds.), *Language and Worship of the Church*, Basingstoke: Macmillan, 1990. – p. 120-146.

⁴⁸ Samarin W.J. *Tongues of Men and Angels: A Controversial and Sympathetic Analysis of Speaking in Tongues*. –New York: Macmillan. 1972; Samarin, W.J. *Language in Religious Practice*. Rowley, MA. – Newbury House, 1976.

notiq nutqiga oid prosodik tuzilish, sukutning xususiyatlari (O.A.Proxvatilova, Y.Roslova, V.Postovalova, Y.Krimskaya); masalalarini o‘rgandi.

2. Islom dini doirasidagi teolingvistik tadqiqotlar turkologiyada din va filologiya muammolari, asosan, Qur’oni Karimni o‘rganish asosida tadqiq etiladi. Bunda “Qozoq adabiyotida Qur’on an’anasi” – A.Serikbayev⁴⁹; “Qur’oni Karimning turkiy tillardagi tarjimai tili va uslubi” – N.Suyargulov⁵⁰; “Qur’oni Karimdagi Yusuf alayhissalom qissasi va Kul Galining “Qissai Yusuf” asarida syujet masalalari” – R.Sharyafetdinov⁵¹lar tomonidan o‘rganiladi.

Professor Abdulhamid Nurmonov “Tanlangan asarlar”ining ikkinchi jildida o‘zbek tilining tarixi haqida so‘z yuritarkan, Sharqda din va til masalalarini o‘rganish ancha oldin boshlangani, “arab tilshunosligi” atamasi ostida Qur’oni Karimni lingvistik tadqiq qilish asnosida vujudga kelganini izohlovchi mulohazalarni bayon etadi: “VII asrda arablar Muhammad payg‘ambar(s.a.v.)ning safdoshi xalifa Abu Bakr yetakchiligida islom bayrog‘i ostida Arabiston yarim orolini, Yaqin va O‘rta Sharq mamlakatlarini, Shimoliy Afrika, Ispaniya, O‘rta Osiyo va Kavkazorti mamlakatlarini qo‘lga kiritib, 632-yilda yirik arab xalifaligiga asos soldilar.... Islom dini keng quloch yoydi. Arab tili din tili, fan tiliga aylandi. ... Arab tilshunosligi Qur’on matnini to‘g‘ri talaffuz qilish ehtiyoji bilan... vujudga keldi.”⁵².

Bugungi kun zamonaviy o‘zbek tilshunosligida ham ayni vaqtga qadar teolingvistik yo‘nalishda bajarilgan qimmatli tadqiqotlar mavjudligini alohida e‘tirof etish zarur. Ular sirasida tilshunoslar N.Uluqov, T.Yuldashev, M.Galiyeva, Sh.Sultonova, Sh.R.Amonturdiyeva, Sh.T.Mahmaraimova, Sh.Yusupovalarning o‘zbek diniy matnlarining qator lingvistik xususiyatlariga bag‘ishlangan dissertatsiyalari, M.Umarxo‘jayevning “O‘zbek tilidagi diniy atamalarning ommabop

⁴⁹ Серикбаева А. С. Кораническая традиция в казахской литературе. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Москва, 2001. – 241 с.

⁵⁰ Суяргулов Н. А. Особенности языка и стиля башкирская перевода Корана: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Уфа, 2004. – 77 с.

⁵¹ Шаряфетдинов Р. Х. Трансформация коранического сюжета об Иосифе Прекрасном в поэме Кул Гали "Кысса-и Йусуф": "Сказание об Йусуфе". Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. 2009 //www.cyberleninka.ru.

⁵² Nurmonov A. Tanlangan asarlar. Uch jildlik. – T.: Akademnashr, 2012. 1-jild. – 416 b.; Nurmonov A. O‘zbek tilshunosligi tarixi. – T.: O‘zbekiston, 2002. – B. 30.

lug‘ati” hamda Sh.S.Sirojiddinovning “Diniy-falsafiy ta’limotlar va Navoiy dunyoqarashi” nomli maqolasi alohida qimmat kasb etadi.

N.Uluqov o‘z ishida diniy matnlar tarkibida uchraydigan arabcha ekzotizmlarni tahlil etib, mavzuviy guruhlariga bo‘lib, ekzotik leksikasini ilmiy-nazariy jihatdan chuqur tahlil qilgan bo‘lsa, T.Yuldashevning nomzodlik dissertatsiyasida Navoiy va Boburning islom farzlariga bag‘ishlangan asarlarida qo‘llanilgan shar‘iy atamalar va ularning til xususiyatlarini tadqiq etadi. M.Galiyevaning doktorlik ishida dunyoning lisoniy tasvirida diniy mifologik tasavvurning aks etishi borasidagi ilmiy-nazariy qarashlar aks etgan. Sh.Sultonovanning dissertatsiyasi⁵³da muqaddas matnlardagi zamon kategoriyasini ifodalovchi temporal so‘zlarning lingvomadaniy xususiyatlari yoritib berilgan.

Adabiyotlar:

1. Van Noppen, J.P. (ed.) *Theolinguistics*. – Brussels: Studiereeks Tijdschrift Vrije Universiteit Brussel. New series – No.8. 1981.
2. Samarin W.J. *Tongues of Men and Angels: A Controversial and Sympathetic Analysis of Speaking in Tongues*. –New York: Macmillan. 1972; Samarin, W.J. *Language in Religious Practice*. Rowley, MA. – Newbury House, 1976.
3. Nurmonov A. *Tanlangan asarlar. Uch jildlik*. – T.: Akademnashr, 2012. 1-jild. – 416 b.; Nurmonov A. *O‘zbek tilshunosligi tarixi*. –T.: O‘zbekiston, 2002.
4. Султонова Ш. Муқаддас матнларда замон категориясининг лингвомаданий хусусиятлари. Филол. фан. б.ф.д. (PhD) диссертацияси автореферати. – Фарғона, 2018.
5. Жданова И.В. Семантико-структурная и функциональная специфика заглавий богословско-религиозного жанра // Молодой ученый. 2011. – № 3. Т.2. – С.12-17. URL <https://moluch.ru/archive/26/2773/>

⁵³ Султонова Ш. Муқаддас матнларда замон категориясининг лингвомаданий хусусиятлари. Филол. фан. б.ф.д. (PhD) диссертацияси автореферати. – Фарғона, 2018. – 23 б.